

Dateringsundersøgelse af tømmer fra bro og bolværk fundet ved Thomas B. Thriges Gade, Odense

af

Aoife Daly, ph.d.

Dendro.dk rapport 37 : 2017

Indsendt af Mikael Manøe Bjerregaard, Jesper Hansen, Jakob Tue Christensen & Jens G. Aagaard, Odense Bys Museer.

Thomas B. Thriges Gade bro og bolværk

Prøver fra træ, fundet ved udgravninger i Thomas B. Thriges Gade i Odense, er undersøgt dendrokronologisk gennem en årrække, og resultaterne af disse er rapporteret tidligere (Daly 2015d; 2016c). Prøver fra bro- og bolværkskonstruktioner fundet i 2016 er indsendt i foråret 2017, og resultaterne af analyser af disse beskrives i nærværende rapport.

Fig. 1. Thomas B. Thriges Gade, Odense, bro og bolværk. Dateringsdiagram.

I alt er 25 prøver undersøgt, to af *Pinus sp.*, fyr og de resterende 23 af *Quercus sp.*, eg. Tretten af prøverne er daterede.

Bolværk nord, ældste fase

Fem prøver, alle af eg, er fra det nordlige bolværks ældste fase. Fire af prøverne er daterede. Alle de daterede prøver har splintved, heraf har én muligvis barkkant bevaret.

Prøve x9179, fra en bjælke, er fra et træ fældet **ca. 1481-96 e.Kr.**

Prøve x9261, fra en stolpe, er fra et træ sandsynligvis fældet i **1507 e.Kr.**

Prøve x9262, fra en stolpe, er fra et træ fældet i **1508-23 e.Kr.**

Prøve x9260, igen fra en stolpe, er fra et træ fældet **1509-24 e.Kr.**

Bolværk syd, ældste fase

Fem prøver, alle af eg, er fra den sydlige bolværks ældste fase. Tre af prøverne er daterede. To af de daterede prøver har splintved bevaret.

Prøve x9201, fra en bjælke, er fra et træ fældet **ca. 1485-1500 e.Kr.**

Prøve x9218 er fra et træ fældet **efter 1502 e.Kr.**

Prøve x9216, fra en stolpe, er fra et træ fældet **1504-19 e.Kr.**

Brokonstruktion, ældste fase

Fire prøver er fra broens ældste fase (fem prøver fremgår af listen, men prøve x9239 er ikke modtaget). Alle fire prøver er af eg. En af prøverne, x9237, kunne dateres. Prøven er fra en fodrem og har kun kerneved bevaret. Ved tillæg for manglende splintved er træet, som fodremmen er fremstillet af, fældet **efter 1435 e.Kr.**

			D013301a	D013401a	D013409a	D0134149	D013420a	D013422a	D0133039	D013403a	D013418a	D013415a	D013406a	D013408a	D0134029
Ave D013 4M01	x9233	D013301a	*	5,35	3,06	2,93	1,94	0,18	1,27	-	0,6	0,32	\	2,25	1,11
	x9238	D013401a	5,35	*	3,98	3,3	2,33	1,01	1,95	-	0,29	0,07	\	2,43	-
	x9181	D013409a	3,06	3,98	*	3,6	3,54	1,19	3,22	1,51	1,34	-	\	2,4	0,07
	x9190	D0134149	2,93	3,3	3,6	*	1,9	0,63	2,13	0,73	1,59	0,84	\	1,27	0,21
Average D0134M03	x9261	D013420a	1,94	2,33	3,54	1,9	*	3,14	3,69	4,94	4,37	-	\	2,67	1,55
	x9260	D013422a	0,18	1,01	1,19	0,63	3,14	*	5,98	7,5	5,62	3,7	2,62	3,09	1,32
	x9218	D0133039	1,27	1,95	3,22	2,13	3,69	5,98	*	6,06	5,24	5	2,22	2,34	0,21
	x9262	D013403a	-	-	1,51	0,73	4,94	7,5	6,06	*	7,71	5,77	5,82	2,35	1,98
	x9216	D013418a	0,6	0,29	1,34	1,59	4,37	5,62	5,24	7,71	*	8,43	2,78	1,8	1,9
	x9201	D013415a	0,32	0,07	-	0,84	-	3,7	5	5,77	8,43	*	3,7	1,82	0,75
	x9237	D013406a	\	\	\	\	\	2,62	2,22	5,82	2,78	3,7	*	0,12	\
	x9179	D013408a	2,25	2,43	2,4	1,27	2,67	3,09	2,34	2,35	1,8	1,82	0,12	*	0,18
	x9234	D0134029	1,11	-	0,07	0,21	1,55	1,32	0,21	1,98	1,9	0,75	\	0,18	*

Tabel 1. Thomas B. Thriges Gade, Odense, bro og bolværk. Resultat af synkroniseringsberegninger årringskurverne imellem. De grå toner fremhæver de høje t-værdier.

Reparation af broen

En enkelt prøve, x9233, stammer fra en bropille, tolket som en reparation af brokonstruktionen. Prøven er af eg og indeholder 124 årringe. Kun kerneved er bevaret på prøven. Træet, som stykket kommer fra, er fældet **efter ca. 1554 e.Kr.**

13. juli 2017

Bolværk syd, yngste fase

Tre prøver er fra den yngste fase af det sydlige bolværk. (Prøve x9191 er ikke leveret.) To af prøverne er af eg, mens én er af fyr. Fyrretræsprøven kunne ikke dateres.

Begge egetræsprøver er daterede. Den ene har splintved bevaret.

Prøve x9181, fra en planke, er fra et træ fældet **ca. 1548-63 e.Kr.**

Prøve x9190, også fra en planke, er fra et træ fældet **efter 1527 e.Kr.**

Filenames	-	-	D0134M01	
-	start	dates	AD1405	
-	dates	end	AD1549	
Z113M003	AD1468	AD1600	7.11	Culla Wreck Cork Ireland BARREL 4 timbers (Daly 2014)
9M456781	109BC	AD1986	5.73	Jylland/Fyn (Nationalmuseet)
4077M002	AD1396	AD1542	5.51	Nyborg slot 3 trees (Daly 1999)
H114TM01	AD1446	AD1541	5.44	HL-Wulfsdorf Blasfeld 3 timbers (Hamburg Uni revised Daly 2007)
6092M001	AD1349	AD1469	5.43	Torvegade Vejle (Daly unpubl 2002)
cesis_c4	AD1398	AD1536	5.13	Cesis Castle Cesu pilseta Latvia (Zunde pers comm)
H112VM01	AD1415	AD1539	5.08	Klempau Dorfstr 25 3 timbers (Hamburg Uni revised Daly 2007)
005400m8	AD1374	AD1592	4.84	Bredfjed ship (Bartholin pers comm)
CD50PZ02	AD1458	AD1618	4.80	Varns Klokkehus 3 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
GO10ZZ01	AD1470	AD1677	4.80	Güstrow 7 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007)
DM100001	AD1310	AD1968	4.67	Schleswig-Holstein (Hamburg Uni)
GO10HZ01	AD1428	AD1582	4.60	Güstrow 4 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007)
Z107M001	AD1392	AD1571	4.59	Lundeborg Vrag I 2 timbers (Daly 2013a)
G1101Z01	AD1342	AD1532	4.56	Flensburg 5 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007)
H11GPM01	AD1423	AD1571	4.55	HL Wahmstr. 33 10 timbers (Hamburg Uni revised Daly 2007)

Tabel 2. Thomas B. Thriges Gade, Odense, bro og bolværk. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem middelkurven D0134M01 og diverse lokal- og grundkurver. De grå toner fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Brokonstruktion, yngste fase

Fem prøver er fra den yngste fase af broen. Fire af prøverne er af eg, mens én er af fyr. Fyrretræsprøven x9234 er fra et bræt. Træet, som brættet er fremstillet af, er fældet **efter 1553 e.Kr.**

Kun én af egetræsprøverne, x9238, en bjælke, er dateret. Den har splintved bevaret og er fra et træ fældet **ca. 1553-58 e.Kr.**

I fig. 1 er dateringerne for broen og bolværkerne opsummeret. To af prøverne, én i det nordlige og én i det sydlige bolværk, angiver en fældningsfase i 1480erne eller 1490erne. Disse to kan enten indikere en etableringsfase for anlægget, eller de kan være genbrugt tømmer. Hovedparten af prøverne fra de ældste bolværk indikerer fældning **i 1507 eller kort tid efter** (markeret med mørkegrøn i fig. 1).

Desværre er kun én prøve fra den ældste brofase dateret, og det er ikke muligt at sige om broen er samtidig med de ældste bolværk, eller om den kan være etableret tidligere.

Dateringerne for den yngste fase af anlægget ligner hinanden, og hvis træerne, som alle de daterede prøver kommer fra, er faldet samtidig, kan denne fældning have fundet sted **ca. 1553-58 e.Kr.** (markeret med blå i fig. 1).

Filenames	-	-	D0134M03	
-	start	dates	AD 1347	
-	dates	end	AD 1507	
2121M002	AD 1052	AD 1596	9.82	Suså Næstved all posts (Daly 2001b)
30800009	AD 1301	AD 1561	9.51	Halmstad Sweden (Bartholin pers comm)
ZEALAND0	AD 452	AD 1770	9.45	Sjælland Denmark 249 timbers (Daly unpubl)
SScanM2	AD 1343	AD 1548	9.40	Southern Scandinavia 36 timbers (Daly unpubl)
CD839Z01	AD 1366	AD 1511	9.08	Sulsted kirke 4 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
q415029m04	AD 1356	AD 1540	9.08	Evangelistas altarpiece Seville Cathedral 29 planks (Rodríguez-Trobajo & Domínguez-Delmás 2015)
Z141M001	AD 1352	AD 1539	8.71	Klippan 2 shipwreck Göteborg 11 timbers (Daly 2015e)
WSwedM2	AD 1344	AD 1560	8.16	West Sweden 49 timbers (Daly unpubl)
4077M001	AD 1310	AD 1540	7.67	Nyborg slot (Daly 1999)
8127M001	AD 846	AD 1771	7.67	Ålborg Østerå + Boulevarden 67 timbers (Daly 2000 2001a)
SM000005	AD 1274	AD 1974	7.33	Skåne Blekinge (Lund University)
B012M001	AD 1347	AD 1484	7.29	Copenhagen Admiralgade 3 timbers (Daly 2005)
B027oak B	AD 1248	AD 1532	7.28	Gammel Strand Copenhagen B 21 timbers (Daly 2016d)
B028M004	AD 1259	AD 1508	6.76	Køge Havn tidligt bolværk 11 timbers (Daly 2013b)
D014M001	AD 1319	AD 1521	6.61	Nørregade Gråbrødreklosters baghave 2 timbers (Daly 2015c)
Z027M002	AD 1313	AD 1567	6.60	Amager Strand ship 9 timbers (Daly 2008a)
Z073m001	AD 1385	AD 1574	6.60	Barcode 14 ship Oslo 3 timbers (Daly 2011)
B037M001	AD 1337	AD 1550	6.49	Favrholm Mølle 20 timbers (Daly 2016e)
H009M001	AD 1410	AD 1613	6.14	Strandgade Nibe bolværk A6 3 timbers (Daly 2016a)
SM000012	AD 1125	AD 1720	6.13	Sverige Vest (Bråthen 1982)
2M000005	AD 1316	AD 1514	6.07	Sjælland kirker (e.g. Daly 1998a; 1998b)
midtjy17	AD 536	AD 1980	6.06	Mid Jutland (Christensen pers comm)
2117M001	AD 1316	AD 1514	6.03	Hammer K. 5 trees (Daly 1998a)
Z040M001	AD 1386	AD 1567	5.95	Gåsehage Randers 2 timbers (Daly 2009)
B027oak C	AD 1331	AD 1557	5.93	Gammel Strand Copenhagen C 23 timbers (Daly 2016d)
CD40UZ02	AD 1372	AD 1519	5.77	Brogade 4 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
H011M001	AD 1386	AD 1563	5.55	Aalborg Algade Tiendeladen hus 4 timbers (Daly 2016b)
LS103M01	AD 1359	AD 1489	5.52	Skørby Torn 3 timbers (Lund Uni revised Daly 2007)
81M00004	AD 1350	AD 1480	5.35	kirker i Vendsyssel W Sweden group 24 timber (Daly 1998c)

Tabel 3. Thomas B. Thriges Gade, Odense, bro og bolværk. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem middelkurve D0134M03 og diverse lokal- og grundkurver. De grå toner fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Grupperinger

Den indbyrdes sammenligning af årringskurverne fra de 13 daterede prøver vises i tabel 1. To grupper er identificerede og to middelkurver er derfor sammenregnede.

Blå gruppe: Middelkurve D0134M01 består af to træer (x9233 & x9238, markeret med mørkeblå), er 145 år lang, og dækker perioden 1405-1549 e.Kr. To øvrige prøver er dateret vha. denne middelkurve (markeret med lyseblå i tabel 1). Disse fire prøver hører til den yngre konstruktionsfase. Korrelation mellem middelkurven og en række årringsdatasæt vises i tabel 2. Middelkurven krydsdaterer med en bred vifte af grund- og lokalkurver fra Nordeuropa. Det er ikke muligt at bestemme træets proveniens.

Grøn gruppe: Middelkurve D0134M03 indeholder seks træer (x9261, x9260, x9218, x9262, x9216 & x9201, markeret med mørkegrøn i tabel 1).

Middelkurven er på 161 år, og dækker perioden 1347-1507 e.Kr. Yderligere én prøve er dateret vha. denne middelkurve (markeret med lysegrøn i tabel 1).

Disse prøver er alle fra broens og bolværkets ældre fase. Sammenligningen (*t*-

værdi) mellem middelkurven og diverse årringsdatasæt fra Nordeuropa vises i tabel 3. de højeste korrelationer opnås med grund- og lokalkurver fra det sydlige Skandinavien (Sjælland, Sydsverige mm.).

Øvrige: To prøver falder uden for de to grupperinger. Egetræsprøve x9179 dateres vha. hovedsagelig danske lokal- og grundkurver (tabel 4). Fyrretræsprøve x9234 krydsdateres med grundkurver for fyr fra Skandinavien (tabel 5). For begge prøver gælder, at tømmerets proveniens ikke kan placeres nærmere.

FileNames	-	-	x9179 D013408a	
-	start	dates	AD 1381	
-	dates	end	AD 1468	
midtjy17	AD536	AD1980	7.04	Mid Jutland (Christensen pers comm)
9M456781	109 BC	AD1986	6.39	Jylland/Fyn (Nationalmuseet)
2121M002	AD1052	AD1596	5.12	Suså Næstved all posts (Daly 2001b)
0059m001	AD1264	AD1434	4.69	Vedby Hage ship (Daly & Eriksen 1996)
CD60OZ01	AD1370	AD1588	4.55	Bidstrup 5 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
G340AZ01	AD1373	AD1534	4.53	Wunstorf 4 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007)
B028M004	AD1259	AD1508	4.46	Køge Havn tidligt bolværk 11 timbers (Daly 2013b)
G340SZ02	AD1365	AD1466	4.41	Idensen 7 timbers (Göttingen Uni revised Daly 2007)
E018M001	AD1382	AD1525	4.41	Bodum 3 timbers (Daly 2014)
F033M001	AD1375	AD1534	4.39	Felsbæk Møllesø 6 timbers (Daly 2015b)
CD60HZ01	AD1341	AD1551	4.34	Sostrup 6 timbers (Nationalmuseet revised Daly 2007)
skodborg	AD1268	AD1540	4.31	Skodborghus & Møllebakken (Christensen pers comm)
DM100001	AD1310	AD1968	4.19	Schleswig-Holstein (Hamburg Uni)
2x900001	AD830	AD1997	4.17	Sjælland Denmark 227 timbers (Nationalmuseet)
30800009	AD1301	AD1561	4.16	Halmstad Sweden (Bartholin pers comm)

Tabel 4. Thomas B. Thriges Gade, Odense, bro og bolværk. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem årringskurven fra bjælke x9179 og diverse lokal- og grundkurver. De grå toner fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

FileNames	-	-	x9234 D0134029	
-	start	dates	AD1423	
-	dates	end	AD1523	
FYRSVEN3	AD1353	AD1636	5.66	Svendborg pine (Bartholin pers comm)
IMPORTx8	AD1329	AD1671	5.27	Scotland pine imports 59 timbers (Crone pers comm)
FYRSVEN2	AD1353	AD1561	5.23	Svendborg Swedish pine (Bartholin pers comm)
N_Oslo big ...	AD1308	AD1842	4.98	Norway Oslo big pines april 2016 110 timbers (Daly unpubl)
N029M001	AD1308	AD1569	4.96	Bispevika 2 laftekasse 26 timbers (Daly 2016f)
FMP0004A	AD1375	AD1984	4.53	Finland North Karelia (Zetterberg pers comm)
Swed_mal	AD1083	AD1992	4.17	Malardalen Gotland Sweden (Alf Bråthen)
N007m005	AD1479	AD1622	4.15	Barcode 11-13 Oslo Bolværk 22 timbers (Daly 2008b)

Tabel 5. Thomas B. Thriges Gade, Odense, bro og bolværk. Resultat af synkroniseringsberegninger mellem årringskurven fra bræt x9234 og diverse lokal- og grundkurver. De grå toner fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Træernes vækstrate

Ud af 25 undersøgte prøver er kun godt halvdelen daterede. Dette skyldes hovedsageligt en større andel prøver med forholdsvis få årringe. Tømmeret fra anlægget består af en blanding af hurtigtvoksende unge træer og langsommere voksende træer (årringe mindre end 2mm tykke i gennemsnit) med mange

årringe (se fig. 2). Det er de unge træer, der er vanskelige at datere, men de indgår i undersøgelsen for at dokumentere dette blandede konstruktionsmateriale som helhed.

Det er interessant at observere, at de seks prøver, som indgår i gruppen fra ca. 1507 ("early group" i fig. 2), alle er fra træer med en gennemsnitlig årringstykkelse på knap 1mm (gennemsnittet for de seks træer er 0,9mm). De langsommere voksede træer stammer sandsynligvis fra et område med tættere skov end de øvrige træer fra anlæggene. At denne gruppe også viser højest korrelation med sydsvenske og sjællandske årringsdatasæt peger i retning af, at træerne kan være blevet fragtet derfra til Odense til bygningen af bolværket omkring 1507.

Analysen

Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med programmet "DENDRO" (Tyers, 1997) og til beregning af *t*-værdien (synkroniseringsværdien "t-test") benyttes "CROS" (Baillie & Pilcher, 1973). Til beregning af fældningstidspunktet, er en splintstatistik for egetræ i Nordtyskland benyttet: 20 (-5+10) (Hollstein 1980).

Fig. 2. Thomas B. Thriges Gade, Odense, bro og bolværk. Diagrammet opsummerer oplysninger om træernes væksthastighed og alder.

Litteratur

- Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring research. *Tree-Ring Bulletin* 33, 7-14.
- Bråthen, A., 1982. Dendrokronologisk serie från västra Sverige 813-1975. *Rapport Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer* 1982:1. Stockholm.
- Daly, A., 1998a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Hammer kirke, Roskilde Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 8*, 1998. Copenhagen.

- Daly, A., 1998b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Ejby kirke, Roskilde Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 10*, 1998. Copenhagen.
- Daly, A., 1998c. Kirker i Vendsyssel - alder og funktion. Dendrokronologisk del. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 36*, 1998. Copenhagen.
- Daly, A., 1999. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Nyborg slot, Fyns Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelse rapport 25*, 1999, Copenhagen.
- Daly, A., 2000. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra Østerå, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 25*, 2000, Copenhagen.
- Daly, A., 2001a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Boulevarden, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport 7*, 2001, Copenhagen.
- Daly, A., 2001b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Suså, Næstved, Storstrøms amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 31*, 2001, Copenhagen.
- Daly, A., 2005. Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Admiralgade, København. *dendro.dk rapport nr. 2005:1*, Copenhagen.
- Daly, A., 2007. *Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650*. Ph.D. thesis submitted February 2007, University of Southern Denmark.
- Daly, A., 2008a. Amager Strand Vraget. *dendro.dk rapport nr. 2008:17*, Copenhagen.
- Daly, A., 2008b. Barcode 11-13, Oslo, Norge. *Dendro.dk rapport 2008:31*, Copenhagen.
- Daly, A., 2009. WM2307 Gåsehage ship. *Dendro.dk rapport nr. 2009:15*, Copenhagen.
- Daly, A., 2011. Barcode vrag 5, vrag 8 og vrag 14, Oslo. *Dendro.dk rapport nr. 2011:24*, Copenhagen.
- Daly, A., 2013a. Dendrochronological analysis of timbers from Lundeborg I shipwreck, Fyn. *Dendro.dk report 2013:34*, Copenhagen.
- Daly, A., 2013b. Dendrokronologiske undersøgelse af tømmer fra bolværker fra Køge Havn KNV00048. *Dendro.dk rapport nr. 2013:36*, Copenhagen.
- Daly, A., 2014. Dendrochronological and wood-anatomical analysis of ship and cargo wood from the Colla Wreck, Co Cork, Ireland. *Dendro.dk report 2014:10*, Copenhagen.
- Daly, A., 2015a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Bodum, Halk sogn HAM 5511. *Dendro.dk rapport nr. 2015:3*, Copenhagen.
- Daly, A., 2015b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Felsbæk Møllesø, HAM 5530. *Dendro.dk rapport 2015:7*, Copenhagen.
- Daly, A., 2015c. Dendrokronologiske undersøgelse af tømmer fra Nørregade Fjernvarme, Asylgade, Odense, OBM6564. *Dendro.dk rapport 2015:8*, Copenhagen.
- Daly, A., 2015d. Dateringsundersøgelse af tømmer fra Thomas B. Thriges gade, Odense: dendro fase 1. *Dendro.dk rapport 2015:32*, Copenhagen.
- Daly, A., 2015e. Dendrokronologiske undersøgelse af tømmer fra skibsvrag Klippan 2, Sverige. *Dendro.dk rapport 2015:40*, Copenhagen.
- Daly, A., 2016a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Strandgade, Nibe NJM 6420. *dendro.dk report 2016:10*, Copenhagen.

- Daly, A., 2016b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Algade 61 Tiendeladen 7, Aalborg NJM 6465 *Dendro.dk rapport* 2016:11, Copenhagen.
- Daly, A., 2016c. Dateringsundersøgelse af tømmer fra Thomas B. Thriges gade, Odense: dendro fase 2 *Dendro.dk rapport* 2016:22, Copenhagen.
- Daly, A., 2016d. Dendrochronological analysis of timber from Gammel Strand, Copenhagen. *Dendro.dk report* 2016:44, Copenhagen.
- Daly, A., 2016e. Dendrochronological analysis of timber from a mill at Favrholt Mølle, near Hillerød, Denmark. *Dendro.dk report* 2016:47, Copenhagen.
- Daly, A., 2016f. Dendrochronological analysis of a bulwark caisse from Bispevika in Oslo. *Dendro.dk report* 2016:63, Copenhagen.
- Daly, A. & Eriksen, O.H., 1996. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra skibsvrag fra Vedby Hage, Storstrøms Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 13*, 1996. Copenhagen.
- Hollstein, E. 1980. *Mitteleuropäische Eichenchronologie*. Trierer Grabungen und Forschungen 11. Mainz am Rhein.
- Rodríguez-Trobajo, E. & Domínguez-Delmás, M., 2015. Swedish oak, planks and panels: dendroarchaeological investigations on the 16th century Evangelistas altarpiece at Seville Cathedral (Spain) *Journal of Archaeological Science* 54, 148–161.
- Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, *ARCUS Report* 340, Sheffield.

Katalog

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	pith	sapwood	bark?	Conversion	extra end	Ave ring width mm	interpretation / felling
Construction timber											
D013301a	OBM 9776 Thomas b Thriges bropille x9233 lag 3720 QUSP	124	AD1416	AD1539	G	0	N	Q	N	2,41	after AD 1554
D013302a	OBM 9776 Thomas b Triges bro fodrem x9292 Lag 4091 QUSP	89			G	6	N	O	S1	2,32	undated
D0133039	OBM 9776 Thomas B. Thriges bro 9218 Lag 4078 QUSP	94	AD1393	AD1486	C	0	N	O	H1	0,96	after AD 1502
D013401a	OBM9776 x9238 Thomas B. Thriges Lag 3713 QUSP	145	AD1405	AD1549	C	21	N	Q	S4	1,49	AD 1553-8
D0134029	OBM9776 TBT bræt x9234 Lag 9234 PISY	101	AD1423	AD1523	C	0	N	T	H30	1,59	after AD 1553
D013403a	OBM9776 Thomas B. Thriges bro x9262 Lag 4077 QUSP	149	AD1347	AD1495	C	2	N	S	S1	0,62	AD 1508-23
D013404a	OBM9776 TBT fodrem x9236 Lag 3719 QUSP	105			C	18	N	Q	S1	2,25	undated
D013405a	OBM9776 TBT planke x9192 lag 4013 PISY	58			V	0	N	T	H1	1,54	undated
D013406a	OBM9776 TBT fodrem x9237 Lag 3718 QUSP	59	AD1366	AD1424	F	0	N	O	H1	3,48	after AD 1435
D013407a	OBM9776 TBT stolpe x9251 Lag 4095 QUSP	53			C	10	N	Q	S1	3,93	undated
D013408a	OBM9776 TBT bjælke x9179 Lag 3897 QUSP	88	AD1381	AD1468	C	2	N	Q	S2	2,46	AD 1481-96
D013409a	OBM9776 TBT planke x9181 Lag 4084 QUSP	107	AD1437	AD1543	G	10	N	T	S2	1,03	AD 1548-63
D0134109	OBM9776 TBT x9291 QUSP	73			C	0	W	S	N	2,31	undated
D013411a	OBM9776 TBT bjælke x9212 Lag 3911 QUSP	59			C	0	B	S	H1	3,35	undated
D013412a	OBM9776 TBT bjælke x9189 Lag 3867 QUSP	33			V	0	N	Q	H1	5,46	undated
D013413a	OBM9776 TBT stolpe x9215 Lag 4026 QUSP	34			C	0	N	S	H1	3,27	undated
D0134149	OBM9776 TBT planke x9190 Lag 4083 QUSP	75	AD1438	AD1512	V	0	N	T	H1	1,18	after AD 1527
D013415a	OBM9776 TBT bjælke x9201 Lag 4081 QUSP	112	AD1365	AD1476	C	6	N	Q	S1	0,71	AD 1485-1500
D0134169	OBM9776 TBT stolpe x9221 Lag 4088 QUSP	85			?	0	N	S	H1	1,83	undated
D0134179	OBM9776 TBT stolpe x9245 Lag 3721 QUSP	50			C	8	N	S	S1	2,75	undated
D013418a	OBM9776 TBT stolpe x9216 Lag 3913 QUSP	142	AD1357	AD1498	C	9	N	S	S1	0,86	AD 1504-19
D013419a	OBM9776 TBT vandret tømmer x9246 Lag 4094 QUSP	44			C	10	?	S	S1	3,65	undated
D013420a	OBM9776 TBT stolpe x9261 Lag 3909 QUSP	75	AD1433	AD1507	C	15	?	H	N	1,34	AD 1507?
D013421a	OBM9776 TBT stolpe x9241 Lag 4093 QUSP	37			C	4	N	O	S1	3,63	undated
D013422a	OBM9776 TBT stolpe x9260 Lag 3839 3898? QUSP	105	AD1393	AD1497	C	3	N	H	S2	1,10	AD 1509-24
D0134M01	Thomas B. Thriges 2 timbers QUSP	145	AD1405	AD1549	?	2	R	?	N	1,89	undated
D0134M03	Thomas B. Thriges bro 6 timbers QUSP	161	AD1347	AD1507	?	6	R	?	N	0,92	undated
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 - 10 rings, G = greater than 10 rings.											
Aoife Daly, ph.d.			13 juli 2017								

When quoting these results please add the following:

in publication bibliography/literature lists:	Daly, Aoife, 2017. Dateringsundersøgelse af tømmer fra bro og bolværk fundet ved Thomas B. Thriges Gade, Odense. <i>dendro.dk report 2017:37</i> , Copenhagen.
in blogs and social media:	<i>dendro.dk report 2017:37</i>